

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Нуралиева Р.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Нутритивная поддержка является важным компонентом комплексной терапии пациентов с неотложными состояниями, направленной на предотвращение и коррекцию белково-энергетической недостаточности, поддержание метаболического гомеостаза и снижение риска осложнений. В условиях критического состояния развивается выраженный гиперкатаболизм, что требует своевременного и адекватного обеспечения организма энергией, аминокислотами, липидами, витаминами и микроэлементами. Раннее начало энтеральной нутритивной поддержки способствует сохранению функции кишечного барьера, снижению частоты инфекционных осложнений и сокращению сроков пребывания в отделении интенсивной терапии. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к нутритивной терапии с учетом тяжести состояния, уровня метаболического стресса и сопутствующей патологии. Рационально организованная нутритивная поддержка улучшает клинические исходы, снижает летальность и ускоряет восстановление пациентов.

Ключевые слова: нутритивная поддержка, неотложные состояния, коррекция белково-энергетического баланса, парентеральное питание, метаболизм

THE EFFECTIVENESS OF NUTRITIONAL SUPPORT IN EMERGENCY CONDITIONS

Nuraliyeva R.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Nutritional support is an important component of comprehensive therapy for patients with emergency conditions. It is aimed at preventing and correcting protein-energy deficiency, maintaining metabolic homeostasis, and reducing the risk of complications. In critical conditions, pronounced hypercatabolism develops, which requires timely and adequate provision of the body with energy, amino acids, lipids, vitamins, and microelements. Early initiation of enteral nutritional support helps preserve intestinal barrier function, reduce the incidence of infectious complications, and shorten the length of stay in the intensive care unit. Special attention is paid to an individualized approach to nutritional therapy, taking into account the severity of the patient's condition, the level of metabolic stress, and concomitant pathology. Well-organized nutritional support improves clinical outcomes, reduces mortality, and accelerates patient recovery.

Keywords: nutritional support, emergency conditions, correction of protein-energy balance, parenteral nutrition, metabolism

ШОШИЛИНЧ ҲОЛАТЛАРДА НУТРИТИВ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Нуралиева Р.М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Нутритив қўллаб-қувватлаш шошилинч ҳолатлардаги беморларни комплекс даволашнинг муҳим қисми бўлиб, оқсил-энергия этишмовчилигининг олдини олиш ва тузатишга, метаболик гомеостазни сақлашга ва асоратлар хавфини камайтиришга қаратилган. Критик ҳолатларда яққол гиперкатаболизм ривожланади, бу организмни энергия, аминокислоталар, липидлар, витаминлар ва микроэлементлар билан ўз вақтида ва адекват таъмин этишни талаб қилади. Энтерал нутритив қўллаб-қувватлашни эрта бошлаш ичак тўсиги функциясини сақлашга, инфекция асоратлар частотасини камайтиришга ва интенсив терапия бўлимида ётиш муддатларини қисқартиришга ёрдам беради. Нутритив терапияга индивидуал ёндашувга алоҳида эътибор қаратилади, бемор ҳолатининг оғирлиги, метаболик стресс даражаси ва ҳамроҳ патологияни ҳисобга олган ҳолда. Рационал ташиқил этилган нутритив қўллаб-қувватлаш клиник натижаларни яхшилайди, ўлим даражасини пасайтиради ва беморларнинг тикланишини тезлаштиради.

Калит сўзлар: нутритив қўллаб-қувватлаш, шошилинч ҳолатлар, оқсил-энергетик мувозанатни коррекция қилиш, парентерал овқатланиш, метаболизм

e-mail: rano_nuralieva@mail.ru

Введение. Нутритивная поддержка - это лечебное питание, цель которого обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами с помощью питательных смесей. Нутритивная поддержка при ожоговой болезни — это ключевой компонент лечения, поскольку при ожогах развивается выраженный гиперметаболизм и катаболизм, что резко увеличивает потребность организма в энергии и питательных веществах. Это оптимизирует процессы метаболизма, а также увеличивает резервы организма. С недавнего времени внимание стали акцентировать на нутритивной терапии, проводимой в целях ослабления метаболической реакции на стресс, предотвращения оксидативного повреждения клеток и достижения адекватной модуляции иммунного ответа.

Цель исследования. Оценка эффективности нутритивной поддержки при неотложных состояниях больных с синдромом полиорганной недостаточности.

При неотложных состояниях на первый план выходят значительные обменные расстройства, характеризующиеся резко выраженным гиперметаболизмом. Гиперметаболизм – это ситуация, характеризующаяся высокой потребностью организма в энергии и повышенными потерями белка. Пациенты, находящиеся в критическом состоянии и имеющие клинические проявления органной несостоятельности, являются той группой больных, где наиболее часто предпринимаются попытки использовать методы нутритивной коррекции расстройств белкового и энергетического обмена – энтеральное и парентеральное питание. В рандомизированных исследованиях доказано снижение летальности и сроков пребывания в стационаре больных на фоне качественной нутритивной поддержки.

Материалы исследования. Неотложные состояния (совокупность симптомов, клинических признаков, требующих оказания первой помощи, неотложной медицинской помощи) - характеризуются многообразием метаболических нарушений. Эти изменения являются как правило следствием бактериемии и нарушения гормонального статуса. Указанные сдвиги приводят к усилению окислительных направленностей метаболизма и повышению скорости обменных процессов, характеризующихся выраженным катаболизмом, резкой интенсификацией метаболизма, очень большими потерями белка.

Под наблюдением находились больные с неотложными состояниями, получающие экстренную медицинскую помощь в отделения комбустиологии Самаркандского филиала РНЦЭМП за период 2023-2024 гг., в возрасте от 15 до 65 лет. Им проводили инфузионно-трансфузионную, мощную антибактериальную, ионотропную, иммуностимулирующую терапию. Комплексное и корректное лечение больных невозможно без адекватной и ранней нутритивной поддержки, так как в патогенезе неотложных состояний важнейшую роль играет гиперметаболический синдром, который проявляется повышением уровня основного обмена до 180-200%, катаболизмом альбуминов и глобулинов сыворотки. Белково-энергетическая недостаточность (нутритивная-питательная) – состояние организма, характеризующееся дефицитом или дисбалансом макро- и/или микронутриентов, вызывающим функциональные, морфологические расстройства и/или нарушение гемостаза.

При проведении нутритивной поддержки целесообразно ориентироваться на следующие рекомендации:

- энергетическая ценность питания: 25–30 ккал/(кг/хсут);
- белок: 1,3–2,0 г/(кг/сут);
- глюкоза: 30–70% небелковых калорий с поддержанием уровня гликемии ниже 6,1 ммоль/л;
- липиды: 15–20% небелковых калорий.

Нутритивная поддержка более эффективна, если начата в сроки 24–36 ч с момента поступления больных в стационар, большая часть объёма которой вводится внутривенно. При парентеральном питании в качестве донаторов пластического материала наиболее эффективны растворы аминокислот (L –аргинин, Альвезин, Аминозол, Валин, Инфезол, Левамин, Селемин, Хаймикс, Фелозин, Трофамин, Нирмин и др.).

Результаты исследования. В отделении комбустиологии Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи аминокислоты, вводимые парентерально, назначают больным с различными степенями ожога, сопровождающиеся белковой недостаточностью и катаболизмом, придерживаются общих рекомендаций по дозировке аминокислот, дозы подбираются индивидуально для каждого больного, в соответствии с возрастом, состоянием и весом больного. Взрослым: от 0,6 до 1,0 г аминокислот, что соответствует 20-30 мл препарата/кг массы тела больного. При катаболических состояниях: от 1,3 до 2,0 г аминокислот. Суточный объем препарата не превышал 200-800 мл. Скорость введения: 60 капель в минуту = 180 мл/час. Важно отметить, что доза аминокислот при парентеральном питании в первые сутки не должна быть максимальной. Сначала необходимо убедиться в адекватной утилизации меньших доз, адекватной реакции пациента на

предложенные инфузионные средства, и только затем возможно постепенное увеличение инфузии нутриентов до расчетной дозы.

Противопоказаниями к применению нутритивной терапии являются:

- паралитическая и механическая непроходимость кишечника;
- неконтролируемая диарея (> 500 мл в сутки или в количестве, превышающем объем жидкости в виде питания);
- неконтролируемая рвота;
- свищи желудочно-кишечного тракта с большим объемом потерь;
- продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение;
- шок, а также нестабильность гемодинамики.

В отделении комбустиологии Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи препараты аминокислот вводятся больным с ожоговой болезнью, у которых общий белок в крови был в пределах от 45,0 до 60,0 г/л. Препараты высоко эффективны. Об эффективности растворов аминокислот судим по результатам показателей общего белка сыворотки крови и его фракций. Содержание белка стабильно удерживается на одном уровне в течение всего периода лечения, а у некоторых даже несколько увеличивается. Ранняя нутритивная поддержка не давала развитию не только гипопроteinемии, но и анемии, которая является спутником термической травмы. Препараты аминокислот все больные переносят хорошо, побочных явлений и осложнений не наблюдалось.

Выводы. Применение препаратов аминокислот показали высокую эффективность в проведении ранней нутриционной поддержки в комплексной терапии ожоговой болезни, что позволяет минимизировать катаболическую реакцию организма на шокогенную термическую травму. Они способствуют улучшению клинических и биохимических показателей крови и мочи, что в целом приводит к оптимизации качества лечения и сокращению сроков пребывания больных в условиях интенсивной терапии и реанимации, а также уменьшает экономические расходы на лечение больных.

Таким образом, нутритивная поддержка при неотложных состояниях является неотъемлемой частью интенсивной терапии и требует строгого клинико-фармакологического подхода для достижения максимальной эффективности.

Для цитирования: Нуралиева Р.М. Эффективность нутритивной поддержки при неотложных состояниях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 160–162. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20050615>